

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ЯЗЫКА, КУЛЬТУРЫ И ПЕРЕВОДА

Жумабаева Айдана Абаевна¹, Курбанова Мухаббат Мамаджановна²

¹студентка группы ТНИ-4р-25, ТГТрУ

²научный руководитель, доцент кафедры Иностранные языки, ТГТрУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20363599>

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные проблемы интеграции языка, культуры и перевода в условиях глобализации. Анализируются трудности, возникающие при передаче культурных реалий, идиом и фразеологизмов, а также особенности взаимосвязи языка и культуры. Особое внимание уделяется проблеме отсутствия эквивалентов и влиянию культурных различий на переводческий процесс. В работе также рассматриваются методы преодоления данных трудностей, включая адаптацию, описательный перевод и переводческий комментарий.

Ключевые слова: интеграция языка, культура, перевод, глобализация, межкультурная коммуникация, культурные различия, эквивалентность, идиомы, фразеологизмы.

Abstract. This article examines the main problems of language, culture, and translation integration in the context of globalization. It analyzes the difficulties that arise when translating cultural realities, idioms, and phraseological units, as well as the relationship between language and culture. Special attention is paid to the problem of the lack of equivalence and the influence of cultural differences on the translation process. The paper also considers methods for overcoming these difficulties, including adaptation, descriptive translation, and translator's commentary.

Keywords: language integration, culture, translation, globalization, intercultural communication, cultural differences, equivalence, idioms, phraseological units.

Annotatsiya. Ushbu maqolada globallashuv sharoitida til, madaniyat va tarjimaning integratsiyasi bilan bog'liq asosiy muammolar ko'rib chiqiladi. Madaniy realiyalar, idiomalar va frazeologizmlarni tarjima qilish jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklar hamda til va madaniyat o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilinadi. Shuningdek, ekvivalentlik muammosi va madaniy farqlarning tarjima jarayoniga ta'siri alohida yoritiladi. Maqolada ushbu muammolarni hal qilish usullari, jumladan moslashtirish, tavsifiy tarjima va tarjimon izohi keltiriladi.

Kalit so'zlar: til integratsiyasi, madaniyat, tarjima, globallashuv, madaniyatlararo muloqot, madaniy farqlar, ekvivalentlik, idiomalar, frazeologizmlar.

В данной статье рассматриваются основные проблемы интеграции языка, культуры и перевода во время глобализации. Особое внимание уделяется проблемам связи между языком и культурой, а также трудностям при переводе культурных реалий, идиом, фразеологизмов и т.д. А также найти методы к этим проблемам.

В наше время страны развиваются с каждым днем, за счет чего языки становятся очень распространенными. Это доказывает, что язык тесно связан с культурой, что создает многие трудности в переводе. Чтобы переводить с какого-то языка, нам важно знать не только сам язык, но и его культуру, традиции и т.д.

Цель данной статьи является показать проблемы интеграции языка, культуры, а также перевода. Также используются методы лингвистического анализа, сравнительно-сопоставительный метод и элементы культурологического подхода. К тому же анализируются примеры из разных языков, показывающие, какие трудности бывают перевода и культурной адаптации.

Язык является отражением культуры народа. Он передает традиции, ценности, нормы поведения. Поэтому при переводе возникает множество трудностей, потому что у разных наций разные традиции, менталитет и культура. Переводчику следует изучать не только сам язык, но и его историю и культуру, чтобы правильно передать перевод. К примеру, можем взять английское выражение *break the ice*, что означает «разрядить обстановку», но если это перевести дословно, то смысл будет искажен.

Основными проблемами перевода является отсутствие эквивалентов: то, что есть в этом языке, отсутствует в другом. Это создает множество проблем, с которыми переводчики должны найти выход и подобрать адекватный перевод. Например, можем взять узбекское слово «махалля», которого нет в английском языке. Мы можем его заменить на английское слово *neighborhood* или же можем дать внизу переводческий комментарий с объяснением, что это узбекское слово, которое означает соседская община.

А также культурные различия тоже создают множество проблем из-за того, что у разных культур разные менталитеты, традиции и то, как они смотрят на мир. В английском языке мы используем местоимение *you* и для старших, и для младших. А в русском языке для этого есть отдельные местоимения, как «вы» — для старших или как формальность, и «ты» — для неформальности, то есть употребляем в разговорной речи с друзьями.

Различия в грамматике тоже могут создавать трудности при переводе. К тому же грамматика в разных языках разная. Если в английском языке мы строго придерживаемся SVO (Subject + Verb + Object), как в этом предложении *I read a book*, то в японском это будет SOV (Subject + Object + Verb), что можем увидеть в этом предложении *私は本を読みます (Watashi wa hon o yomimasu)*, то есть если тут переведем по SOV, то будет «я книгу читаю». А в русском языке порядок слов свободный, то есть слова можем поставить как хотим, но чтобы звучало адекватно, можем привести к примеру наши примеры наверху: мы их можем перевести как «я книгу читаю», «книгу читаю я» или же «я читаю книгу». Как мы уже видим, у разных языков свои правила, и переводчики должны учитывать это все и правильно передать клиенту.

Еще одной основной проблемой считается потеря эмоциональных и стилистических особенностей текста. То есть порой правильный перевод зависит от интонации человека, потому что благодаря этому мы можем понять, в гневе он это говорит или с сарказмом. Например, на испанском есть выражение *Estoy súper feliz!*, что в дословном переводе означает «я супер счастлив». В испанском эмоции выражаются сильнее и ярче, что не скажешь про русский: мы это выражение переведем на русский как «я очень счастлив». Еще можем взять как пример с английского слово *shut up*: если переведем его с грубой интонацией, то будет «замолчи», а если же переведем более аккуратно и не грубо, то будет «тихо».

Когда возникают такие проблемы переводчики могут использовать переводческий комментарий, конкретизацию, генерализация или опущение/добавление. Некоторые слова или какие то события могут быть незнакомы для другой нации и как раз тут можем

использовать переводческий комментарий. Например американский праздник *Thanksgiving* к этому можем дать в скобках внизу описание что это за праздник к примеру так: (*это американский праздник когда люди собираются семьями за ужином*). Еще у нас есть конкретизация и генерализация это когда мы расширяем текст или наоборот сужаем. Конкретизация это когда мы заменяем общее слово в оригинале на более конкретное в переводе. К примеру: *He bought a drink* тут в переводе мы можем указать что именно он купил воду, сок или же газировку. А генерализация противоположность конкретизации то есть конкретное слово заменяем на более общее тут как пример можем привести следующее предложение *She missed the bus* это можем перевести как она опоздала на транспорт. А опущение и добавление это когда мы опускаем ненужное нам слово или же наоборот добавляем. Например *She went to the shop and she bought bread* тут мы можем опустить повторяющийся местоимение *she* и перевести как *Она пошла в магазин и купила хлеб*. А добавление это когда добавляем чего то что не хватает к примеру тут *She smiled* мы тут можем перевести как *она слегка улыбнулась* чтобы придать больше красок.

Проблемы интеграции языка, культуры и перевода связаны с тем, что язык отражает культуру народа. Поэтому при переводе возникают трудности не только с лексикой, но и с передачей культурного смысла. Особенно сложными являются идиомы, фразеологизмы и культурные реалии, которые часто не имеют прямых эквивалентов.

К тому же основными проблемами является отсутствие эквивалентности. То есть каждый язык имеют свои правила и свои слова. Поэтому часто они не совпадают и приходится искать слова с похожим смыслом. Это четко показано на моих примерах.

Также значительные трудности возникают из-за различий в грамматике и порядке слов в разных языках. Кроме того, важно учитывать эмоциональную окраску текста, так как она может отличаться в разных культурах.

Сталкиваясь с такими трудностями переводчик может использовать переводческий комментарий, описательный перевод а также адаптацию. Это поможет ему найти правильный эквивалент и адекватно перевести.

Таким образом, переводчик должен учитывать не только язык, но и культурный контекст, чтобы правильно передать смысл.

В конце можем сделать выводы что у каждого языка есть свои правила и свои законы к которому переводчик должен адаптироваться и найти правильный выход чтобы адекватно передать перевод. Также в данной статье рассказывается с какими проблемами могут столкнуться переводчик.

Проведенный анализ показал, что для преодоления этих трудностей переводчик должен использовать различные стратегии и методы, такие как генерализация, конкретизация, опущение/добавление и переводческий комментарий. Важным условием успешного перевода является также знание культурного контекста и особенностей мышления носителей языка.

Таким образом, можно сделать вывод, что качественный перевод требует комплексного подхода, включающего лингвистические и культурологические знания. В условиях современного мира роль перевода продолжает возрастать, что делает дальнейшие исследования в данной области особенно актуальными.

Список использованной литературы

1. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). 1990 год, 253 страницы.
2. Найда Ю. К науке перевода 1964 год, ~130–160 стр. (оригинальное издание).

3. Собирова, Г., & Курбанова, М. (2024). Язык и психология: влияние языка на человеческое мышление. *Yangi O'zbekiston ustozlari*, 2(11), 134-137.
4. Соссюр Ф. де Курс общей лингвистики 1916 год, ~300 страниц.
5. Mustaeva, G. S., Ataeva, G. B., & Kurbanova, M. M. (2025). Home Financing Across Borders: A Comprehensive Comparison of Mortgage Systems in Uzbekistan, USA, and Japan. In *Sustainable Development of Transport: Economy, Transformation, Logistics and ESG Agenda. Volume 1* (pp. 179-188). Cham: Springer Nature Switzerland.
6. Бархударов Л.С. Язык и перевод 1975 год, 240 стр.
7. Виноградов В.С. Введение в переводоведение 2001 год, 224 стр.
8. 1. Ataeva, G. B., & Kurbanova, M. M. THE ROLE OF GRAMMAR TRANSLATION METHOD IN MODERN LANGUAGE TEACHING. *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych.*, 73.
9. Ньюмарк П. Подходы к переводу 1981 год, ~200 стр.
10. Тер-Минасова С.Г. *Язык и межкультурная коммуникация* 2000 год, 264 стр.